

**FATIGUE BEHAVIOR OF 2024-T351 ALUMINUM ALLOY RECOVERED
FROM DECOMMISSIONED AIRBUS A320 WING PANELS**

*Dustmurodov Eldor Eshbobo ugli,
Amangeldiyev Abdulhamid Igamberdi ugli,
Otaboyev Sardorbek Ibraxim ugli,
Abdullayev Ne'matilla Nodirbek ugli,
Ubaydullayeva Aziza Rashid kizi,
Dustmurodova Hurriyat E.*

*Tashkent State Transport University, Faculty of Aviation
Transport Engineering, Tashkent, Uzbekistan.*

eldordustmurodov@mail.ru

Abstract. *This study investigates the residual fatigue strength of 2024 aluminum alloy removed from an A320 aircraft at the end of its service life. The obtained fatigue characteristics (S-N curves and crack growth rate curves, da/dN) are compared with results obtained from new (unserved) material using similar methods. The data analysis is carried out based on observations of fracture surfaces and fatigue life calculations using the AFGROW software.*

Key words: *aging aircraft; fatigue crack initiation; fatigue crack propagation; fractography.*

**УСТАЛОСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 2024-
Т351, ИЗВЛЕЧЕННОГО ИЗ ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПАНЕЛЕЙ КРЫЛА AIRBUS A320**

*Дустмуродов Элдор Эшбобоевич,
Амангелдиев Абдулхамид Игамберди угли,
Отабоев Сардорбек Ибрахим угли,
Абдуллаев Ньматилла Нодирбек угли,
Убайдуллаева Азиза Рашид кизи,
Дустмуродова Хуррият*

*Ташкентский Государственный Транспортный Университет,
факультет Авиационная транспортная инженерия,
Ташкент, Узбекистан.*

eldordustmurodov@mail.ru

***Аннотация.** В данной работе представлены исследования остаточной усталостной прочности алюминиевого сплава 2024, снятого с самолёта А320 по завершении срока службы. Данные по усталости (S-N кривые и кривые da/dN) сравниваются с результатами, полученными на новом (не эксплуатировавшемся) материале с использованием аналогичной методики. Результаты анализируются на основе наблюдений за поверхностями разрушения и вычислений усталостного ресурса с помощью программы AFGROW.*

***Ключевые слова:** стареющие самолёты; зарождение усталостной трещины; распространение усталостной трещины; фрактография.*

AIRBUS A320 SAMOLYOTINING EKSPLUATATSIYADAN CHIQRILGAN QANOTLAR PANELIDAN OLINGAN ALYUMINIY QOTISHMASI 2024-T351 NING ZAIFLASHISH XUSUSIYATLARI

***Dustmurodov Eldor Eshboboyevich,
Amangeldiev Abdulhamid Igamberdi o'g'li,
Otabaev Sardorbek Ibraxim o'g'li,
Abdullayev Ne'matilla Nodirbek o'g'li,
Ubaydullayeva Aziza Rashid qizi,
Dustmurodova Hurriyat E.***

*Toshkent Davlat Transport Universiteti,
Aviatsion transport muhandisligi fakulteti, Toshkent, O'zbekiston.*

eldordustmurodov@mail.ru

***Annotatsiya.** Ushbu ishlanmada A320 samolyotidan foydalanish muddati tugaganidan so'ng olib tashlangan 2024 alyuminiy spallavining qoldiq zaiflashish mustahkamligi o'rganilgan. Zaiflashish xususiyatlar (S-N egri chiziqlari va da/dN bo'yicha yoriq o'sish tezligi egri chiziqlari) yangi (ishlatilmagan) materialdan olingan natijalar bilan taqqoslanadi, hamda bir xil usul qo'llaniladi. Natijalar sinish yuzalarini kuzatish va AFGROW dasturi yordamida zaiflashishli resurs hisoblash asosida tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** eskirgan samolyotlar; zaifli yoriq paydo bo'lishi; zaifli yoriq tarqalishi; fraktografiya.*

Введение

Количество гражданских транспортных самолётов, достигающих конца первоначально рассчитанного срока службы, неуклонно растёт по всему миру.

Помимо вопросов, связанных с продлением ресурса, глубокое понимание структурного состояния конструкции по завершении срока службы является ключевым фактором для управления парком воздушных судов, находящихся в эксплуатации, и для совершенствования проектирования новых самолётов. В этом контексте была запущена французская национальная программа DIAGNOSTAT, финансируемая межведомственным фондом и поддержанная кластером конкурентоспособности Aerospace Valley. Её глобальной целью было получение обратной связи о состоянии конструкции самолёта по окончании срока службы и разработка инновационных неразрушающих методов для оценки этого состояния. В частности, хотя проект охватывал различные классы материалов, включая композиты, представленное здесь исследование сосредоточено главным образом на остаточной усталостной прочности алюминиевого сплава 2024-T351, извлечённого из панелей крыла самолёта AIRBUS A320. Действительно, поскольку материалы, составляющие крыло самолёта, должны выдерживать сложные нагрузки и/или температурные воздействия, нельзя исключать влияние старения на усталостную прочность [1]. Однако знания об остаточной прочности материала к концу срока службы до сих пор крайне ограничены, за исключением некоторых данных из литературы [2–4]. Таким образом, в ходе работы была определена усталостная прочность материала к концу срока службы и проведено её сравнение со свойствами, определёнными по аналогичной методике на новом материале.

В данной статье изложены основные результаты этой работы. Возможное влияние старения на усталостный срок службы было определено путём построения S-N кривых для нового и отработавшего материала крыла. Аналогичный подход был применён для изучения влияния реального старения на устойчивость к распространению усталостной трещины. Полученные данные по усталости подкреплены анализом поверхностей разрушения.

Экспериментальные методы

Настоящая работа посвящена исследованию панелей интрадоса крыла A320 с заводским серийным номером (MSN) 004. Этот самолёт эксплуатировался в течение 21 года, совершив 38 637 полётов (35 342 часа). Были рассмотрены две зоны, показанные на рис. 1. Первая зона расположена на законцовке крыла и не подвергалась значительным механическим нагрузкам, тогда как вторая зона, находящаяся вблизи двигателя, испытывала более

высокие механические нагрузки.

Рис. 1: Исследуемые участки панелей крыла самолета MSN004 A320.

Исследуемые панели крыла были изготовлены из ламинированных плит, при этом продольная ориентация зёрен совпадала с продольным направлением крыла. Новый (не эксплуатировавшийся) материал, использованный в качестве эталона в этом исследовании, взят из листа толщиной 50 мм. Более подробная информация и данные по усталости для этого материала приведены в [5,6]. Результаты испытаний на растяжение показывают, что состарившийся материал в двух исследуемых зонах обладает более высоким пределом текучести и пределом прочности на растяжение по сравнению с новым материалом. При этом предел текучести ещё выше в зоне возле двигателя, что указывает на то, что условия старения могли быть более суровыми в этой области.

Испытания на усталость проводились на плоских образцах типа «собачья кость». Все внешние поверхности были подготовлены с помощью механической полировки до шероховатости 1 микрон, чтобы предотвратить преждевременное зарождение трещин из-за поверхностных дефектов. Были испытаны пять уровней напряжений: 250, 275, 300, 350 и 400 МПа до разрушения. Изучались два направления — продольное (L) и поперечное (T) —

для выявления возможного влияния ориентации. Испытания проводились в лабораторном воздухе при комнатной температуре при коэффициенте нагрузок 0,1 до разрушения. Испытания на рост усталостных трещин проводились в лабораторном воздухе на образцах типа CCT W40 при коэффициенте нагрузок 0,1 и частоте 20 Гц. Длина трещины измерялась оптически с помощью передвижного микроскопа в ходе испытания. Результаты представлены в виде графика скорости распространения усталостной трещины в зависимости от амплитуды коэффициента интенсивности напряжений.

Результаты

Остаточный усталостный ресурс. Результаты испытаний на усталость представлены на рис. 2. Каждая точка данных соответствует среднему усталостному ресурсу, полученному по 3 образцам. Для выбранного максимального уровня напряжения существенной разницы в усталостном ресурсе между различными условиями старения не обнаружено, хотя усталостные сроки для состарившегося материала, как правило, немного выше, чем у нового материала. Однако, чтобы учесть различия в прочности, выявленные при испытаниях на растяжение, эти данные были откорректированы путём деления максимального напряжения на предел текучести. Результаты, представленные на рис. 3, показывают уменьшение разброса данных. Места зарождения трещин можно определить, наблюдая поверхности разрушения при низком увеличении. Эти участки могут находиться на плоскостях, кромках или в углах поперечного сечения поверхности. На рис. 4 показаны различные характерные зоны зарождения трещин, наблюдаемые при разных уровнях максимальных напряжений для нового и состарившегося материала. В некоторых случаях на одной и той же поверхности разрушения наблюдается несколько зон зарождения, как показано на рис. 4(с) и (d). Зарождение трещины также может происходить в разных местах вдоль калиброванной части образца. Более того, в момент окончательного разрушения несколько трещиновых плоскостей могут сливаться, как на рис. 4(b), где трещина, приведшая к разрушению, зародилась в верхнем левом углу, на лицевой стороне образца, затем распространялась и

при разрушении соединилась с другой трещиной, зародившейся в параллельной плоскости, образуя сдвиговую полосу в нижнем левом углу изображения.

Рис. 2: Кривые S-N площадей крыла A и B в продольном и поперечном направлениях в сравнении с данными, полученными на исходном материале.

Рис. 3: Нормализованные кривые S-N, выраженные как отношение максимального напряжения к предельному напряжению растяжения в

зависимости от количества циклов до разрушения.

Рис. 4: Наблюдения с помощью СЭМ поверхностей разрушения в некоторых образцах, полученных на исходном материале при 250 МПа (а) и 300 МПа (б), экстремальном материале крыла при 300 МПа (в) и материале из «двигателя» крыла при 400 МПа (г).

Изучение поверхностей разрушения также показывает, что стадия распространения трещины составляет значительную часть общего срока службы. Это было подтверждено расчётами, выполненными с использованием программного обеспечения AFGROW по уравнению NASGRO для материала 2024-T351 и экспериментальными измеренными начальными размерами дефектов либо с помощью подхода эквивалентного начального размера трещины (Equivalent Initial Flaw Size) [7]. Стадия распространения характеризуется квазикливажным разрушением и ямочным изломом (димплами). Наконец, эти поверхности разрушения характеризуются наличием фасеток. Некоторые примеры показаны на рис. 5 и рис. 6. Эти фасетки напоминают распространение по механизму стадии I [8]. Кристаллографическая природа этих фасеток была подтверждена с помощью травления с образованием питтингов. Действительно, как показано на рис. 6(с), треугольная форма ямок указывает на локальное распространение вдоль плоскостей $\{111\}$. Тем не менее, большое количество фасеток и их присутствие иногда далеко от зоны зарождения трещины предполагают, что они не всегда связаны с процессом зарождения на подслоях. Более того, они наблюдаются во всех трёх типах материалов. Кроме того, не выявлено чёткой зависимости количества фасеток, их плотности или площади от типа исследуемого материала. На поверхностях разрушения присутствует множество участков с полосами усталостного разрушения (стриациями) [9,10] (рис. 7). Измерения расстояния между сриациями были

проведены на образцах из нового материала, материала с законцовки крыла и материала из зоны крыла возле двигателя. Значения, как правило, находятся в диапазоне от 10^{-7} до 10^{-6} м, при этом более высокие скорости распространения наблюдаются на больших расстояниях от зоны зарождения трещины.

Рис. 5: Наблюдения за зонами распространения первичного материала при 250 (а) и 300 МПа (б), областью двигателя из материала крыла при 275 МПа (в) и материалом законцовки крыла при 250 МПа - Ямки при большом увеличении (г) (вертикальные белые стрелки: ямки; горизонтальные красные стрелки: квазисколы; наклонные синие стрелки: грани).

Устойчивость к распространению усталостных трещин

Для изучения возможного влияния фактического старения на устойчивость к распространению усталостных трещин были проведены испытания на распространение усталостных трещин для материала из законцовки крыла и материала из зоны крыла у двигателя. Результаты представлены на рис. 8 и рис. 9 соответственно, вместе с данными, собранными для нового (не эксплуатировавшегося) материала. Кроме того, эти экспериментальные данные сравниваются с расчётами по уравнению NASGRO для сплава 2024 T351 [11]. Экспериментальные данные показывают некоторые расхождения с уравнением NASGRO, как ранее было отмечено Шёрингом и Грандтом [3]. Это расхождение особенно выражено в области высоких скоростей распространения трещин. Однако можно увидеть, что расхождения одинаковы как для материала из зоны двигателя, так и для нового материала, в то время как материал из законцовки крыла демонстрирует лучшее соответствие с уравнением NASGRO. Замеченное сходство в поведении распространения трещин между состарившимися материалами и новым материалом согласуется с данными по S-N кривым: действительно, было показано, что усталостный ресурс в основном расходуется на стадии распространения трещины, и нет значительных различий в усталостной прочности. Это подтверждает, что старение материала в зоне возле двигателя не оказывает значимого влияния на усталостную устойчивость. Эти результаты согласуются с данными, представленными Эвереттом [2], но не с результатами

Нестеренко и соавт. [12]. Действительно, последние наблюдали, что скорость распространения трещин увеличивается в 1,5–4 раза, усталостная прочность снижается, хотя предел текучести и удлинение остаются в пределах, установленных техническими спецификациями первоначального проекта.

Выводы

Исследование усталостной прочности алюминиевого сплава 2024 T351, извлечённого из крыла списанного самолёта A320, не выявило значительных отличий по сравнению с новым сплавом. В частности, усталостный срок службы, скорости распространения усталостных трещин и режимы разрушения схожи, несмотря на упрочнение материала крыла в результате старения, особенно в зоне двигателя. Однако эти данные были получены только на одном крыле, и для формирования статистически значимого заключения о отсутствии существенного влияния старения на усталостную прочность потребуется собрать дополнительные данные. Будущие исследования также должны быть направлены на сравнение усталостных свойств при более реалистичных условиях нагружения, то есть с учётом реального спектра нагрузок на крыло.

Литературы

- [1] D. G. Harlow and R. P. Wei, Materials ageing and structural reliability, *Int. Journ. of Mat. & Product Techn.* 16 (2001) 304-316.
- [2] R. A. Everett, Effects of service usage on tensile, fatigue and fracture properties of 7075-T6 and 7178-T6 aluminium alloys, NASA Langley Research Center, Hampton, Va (1975).
- [3] J. N. Scheuring and A. F. Grandt, Mechanical properties of aircraft materials subjected to long periods of service usage, *Jour. of Eng. Mat. and Techn.-Trans. of the Asme* 119 (1997) 380-386.
- [4] J. J. Gruff and J. G. Hutcheson, Effects of corrosive environments on fatigue life of aluminium alloys under maneuver spectrum loading, Defense Technical Information Centre (1969).
- [5] F. Menan and G. Henaff, Influence of frequency and waveform on corrosion fatigue crack propagation in the 2024-T351 aluminium alloy in the S-L orientation, *Mat. Sc. & Eng.: A* 519 (2009) 70-76.
- [6] F. Menan and G. Henaff, Influence of frequency and exposure to a saline solution on the corrosion fatigue crack growth behavior of the aluminum alloy 2024, *Int. Journ. of Fat.* 31 (2009) 1684-1695.
- [7] F. Billy. Vieillissement et propriétés résiduelles de matériaux issus du démantèlement d'avions en fin de vie, PhD., ISAE-ENSMA, Poitiers (2013).

- [8] J. Petit, Some aspects of near-threshold fatigue crack growth: microstructural and environmental effects, *Fatigue Crack Growth Thresholds Concepts*, TMS, Philadelphia, Pa, D.L. Davidson and S. Suresh Eds, 3-25 (1983).
- [9] C. Laird and G. C. Smith, Crack propagation in high stress fatigue, *Phil. Mag.* 7 (1962) 847- 857.
- [10] R. M. N. Pelloux, Crack Extension by Alternate Shear, *Eng. Fract. Mech.* 1 (1970) 697-704.
- [11] NASGRO, NASGRO Fracture Mechanics and Fatigue Crack Growth Analysis Software. (2002), NASA, Southwest Research Institute: San Antonio, TX (2002).
- [12] G. I. Nesterenko, V. N. Basov, B. G. Nesterenko, and V. G. Petrusenko, How long time exploitation of the airplanes influences on airplane materials and structures properties, *Journal of Machinery and Reliability* 4 (2006) 330-337.
- [13] Дуstmуродов Э. Э., Махмудова Д. Х., Юркевич Н. П. Образование частиц при релятивистском столкновении тяжелых ядер на LHC с помощью GEANT4. – 2023.
- [14] Дуstmуродов Э. Э., Махмудова Д. Х., Дуstmуродова Х. Э. Обзор современного оборудования. – 2024.
- [15] Дуstmуродов Э. Э. и др. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДНК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GEANT4 // *Eurasian Journal of Technology and Innovation*. – 2024. – Т. 2. – №. 6. – С. 26-36.
- [16] Klychev S. I. et al. A Procedure for Calculating the Heating Temperatures of Flat Transparent Screens for Solar Power Plants // *Applied Solar Energy*. – 2022. – Т. 58. – №. 2. – С. 259-263.